

SUPPORT RESULT
JOURNALS**AUTHOR****¹Sharafitdinov Abdulla****²Nuraliyeva Sora Bahodir qizi**¹*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy universitetining Jizzax filiali
v.v.b. dotsent.*²*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi.***¹Sharafitdinov Abdulla****²Nuraliyeva Sora Bahodir qizi**¹*Acting associate professor of Jizzakh
branch of the National University of
Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.*²*Student of Jizzakh branch of the
National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek.***¹Шарафитдинов Абдулла****²Нуралиева Сара
Бахадировна**¹*Исполняющий обязанности доцента
Джизакского филиала Национального
университета Узбекистана имени
Мирзо Улугбека.*²*Студент Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека.***©2024. Sharafitdinov Abdulla,
Nuraliyeva Sora Bahodir qizi.****BOSHQARUVDA LIDERLIKNING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK
XUSUSIYATLARI****SOCIAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
LEADERSHIP IN MANAGEMENT****СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛИДЕРСТВА В УПРАВЛЕНИИ****ANNOTATSIYA**

Har qanday boshqaruv ushbu jarayonning mukammal tarzda idora etish ehtiyojini sezadi. Shu maqsadda, tuzilma mas'ul boshqaruvchiga ega bo'lishi lozim. Mazkur maqolada boshqaruv jarayonida liderlikning ahamiyati, liderliklarga bo'lgan ehtiyoj, liderlikning ijtimoiy psixologik xususiyatlari haqida so'z yuritiladi.

ANNOTATION

Any management will feel the need to handle this process perfectly. For this purpose, the structure must have a responsible administrator. This article will talk about the importance of leadership in the management process, the need for leadership, the social psychological characteristics of leadership.

АННОТАЦИЯ

Любой менеджмент осознает необходимость управления этим процессом в совершенстве. С этой целью в структуре должен быть ответственный руководитель. В данной статье речь пойдет о важности лидерства в процессе управления, о необходимости лидерства, о социально-психологических особенностях лидерства.

KALIT SO'ZLAR

Boshqaruv, rahbar, lider, yetakchi, liderlik psixologiyasi, to'siqlar, intellektual salohiyat, shaxsiy sifatlar.

KEYWORDS

Management, Leader, Leader, Leader, Leader, Leadership Psychology, barriers, intellectual potential, personal qualities.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

менеджмент, лидер, лидер, психология лидерства, барьеры, интеллектуальный потенциал, личностные качества.

KIRISH

Boshqaruvda lider rivojlanishining asosiy omili, xodimlarni jalb qilishdir. Yetakchilik - erishish va takomillashtirishga qodir mahoratdir. Liderning turi nafaqat sizning ichki sifatigingiz va korporativ muhitga bog'liq. Rahbar o'z vakolatlarini nafaqat uning vakolatlarini namoyon etishi, balki o'zlariga bo'lgan e'tiqodga va kasbiy mahorat va fazilatlarini rivojlantirishga yordamlashishi kerak. Dunyoning eng yirik industrialisti Genri Ford shunday dedi: "Yetakchi kadrlar eng muhim vazifasi - bu boshqalarning boshqaruv qobiliyatlarini yaxshilashdir". Shaxsiy samaradorlik nafaqat yetakchining professionalligi va yuksak malakasi, balki ijobiy fazilatlarini, o'z ishini bajarish va boshqalarni ishini bajarishga rag'batlantirish bilan belgilanadi.

Liderlikniing asosiy jihatlaridan biri - guruh manfaati haqida g'amxo'rlikdir. Shuning uchun ham liderlik ta'rifidagi asosiy ma'no kasb etuvchi tomonlar bu - shaxsning ushbu vaziyatni muvaffaqiyatli hal eta olish qobiliyati va guruh manfaati yo'lidagi jonbozligi deb tushunilishi mumkin. Shaxsning liderlik imkoniyatini namoyon ettiruvchi yana bir asosiy tomon - jamoaning talab va istagiga mos kela olishidir.

Boshqaruv psixologiyasida e'tiborga olinishi muhim bo'lgan jihatlardan biri boshqaruv subyekti va ob'yekti masalasidir. Bevosita boshqaruv jarayonini ko'z oldimizga keltirsak, boshqaruv subyekti sifatida rahbarini, ob'yekt tarzida esa xodimni va mehnat jamoasini tasavvur etamiz. Biroq, rahbar o'z faoliyatini tashkil etishi va o'z-o'zini boshqarishi uni nafaqat boshqaruv subyekti, balki ob'yekti sifatida ham tushunish zaruratini qo'yadi. Mana shunda jamoa muhiti har tomonlama sog'lom va ijobiy tashkil etiladi.

ASOSIY QISM

Rahbar vaqt ustidan hukmron emas, lekin undan samarali foydalanishi mumkin. Har qanday darajadagi rahbarning oldida turgan savol quyidagicha: qanday qilib ishini samarali tashkil etish va eng yaxshi natijaga erishish mumkin? Avvalo o'z ish vaqtini oqilona taqsimlash zarur.

Rahbarlik tushunchasiga quyidagicha ta'riflarni keltirish mumkin:

1. Rahbar ijtimoiy shaxs sifatida ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish resurslarini birlashtirib, uning asosiy harakatlantiruvchi kuchini boshqaruvchi sifatida omilkorlik bilan ish yurituvchi shaxsdir.

2. Rahbar har qanday ishni amalga oshirish uchun, avvalo, mustaqil qaror qabul qiladi. Bu qaror rahbarning tadbirkorlik, ishbilarmonlik faoliyati maqsadini belgilaydi.

3. Rahbar o'z sohasiga yangi g'oya, yangi tashabbus, yangi texnologiyalarni joriy etuvchi tadbirkor shaxs hisoblanadi.

4. Rahbar mehnati, ayni vaqtda tadbirkorlikka asoslangan mashaqqatli faoliyat hisoblanadi. Unga sarflangan kuch, mablag' ba'zan vaqtincha foyda emas, zarar keltirishi, muassasa foyda o'rniga zarar ham ko'rishi mumkin. U bunday holatlarni oldindan ko'ra olishi va bunga tayyor turishi, zarur bo'lganda, faoliyatini qayta boshlashi, o'zida bunga kuch-g'ayrat topa bilishi lozim.

O'zaro munosabatlarda rahbarlarning bir-birini to'g'ri tushuna olishiga imkon bermaydigan, har xil kelishmovchiliklarga olib keladigan omillar ham bor. Bunday to'siqlarning eng ko'p uchraydigan uch xilini ko'rsatib o'tish mumkin. Bular:

1) dastlab ko'rishganda bir-birini tashqi qiyofasi bo'yicha o'zidan ustun ko'rish yoki uni yoqtirmaslik;

2) sherik bilan dastlabki muloqotda uning muhim fikrlariga qo'shilmaslik va hokazo;

3) dunyoviy tasavvurlari, maqsad va mulohazalari, ijtimoiy barqarorligi mos kelishi yoki aksincha va hokazo.

Xullas, jamoaga rahbar bo'lish juda qiyin. Jamoa ko'pchilikni tashkil etadi. Shunday ekan, ularning fikri, dunyoqarashi, ma'naviyati, xarakteri, ruhiyati ham turlichadir. Rahbar ularning turli-tuman, yaxshi-yomon ishlarini, albatta, kuzatib turishi kerak bo'ladi, toki hech bir ish ularning nazaridan chetda qolmasin. Agar rahbar faqat boshqaruv ishlariyu, o'z shaxsiyati bilan band bo'lib qolsa, qo'l ostidagi ommani kuzatishga befarq bo'lsa, unda bu rahbardan voz kechish lozim. O'z muassasasi a'zolarining xatti-

harakatlaridan voqif bo'lmalik jamoaning bir necha tarafga bo'linishiga olib keladi. Bunday rahbar davlatga ham, jamoasiga ham zarar keltiradi.

Shaxsning turli ta'riflari mavjud, lekin bu tushunchani to'laroq aks ettiradigan quyidagisi o'rinli: «Shaxs bu — o'zining bilimi, hissiyoti va munosabatlari orqali tashqi olamni o'zgartira oluvchi sub'ekt, insondir». E'tibor berilsa, ushbu ta'rifda shaxsga xos uch jixat sanab o'tiladi:

1. Bilish;
2. Hissiyot;
3. Munosabat.

Shu uch guruhga kiruvchi hislatlar yagona maqsadga, ya'ni tashqi olamni insonning o'z ehtiyojiga binoan o'zgartirishga qaratilgan.

Ishlab chiqarish sharoitida inson xulqini tushunish va uni boshqarish uchun shaxs tabiati haqida ma'lum bir ma'lumotga ega bo'lish kerak. Tashkilotda shaxs o'zgaralar bilan munosabatga kirishar ekan, demak u turli ijtimoiy guruhlar faoliyatda qatnashadi. Shu munosabat bilan shaxs a'zo bo'lgan guruh va jamoalarga xos psixologik qonunlarni ham taxlil etish zarurati tug'iladi. Boshqaruv jarayonini psixologik tahlil etish masalasi, avvalambor, rahbarning faoliyatini takomillashtirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Mazkur maqsadni amalga oshirish uchun rahbarga quyiladigan talablar, ularni bajarishga moyillik va boshqaruv faoliyatini tulaqonli amalga oshirishga to'sqinlik qiluvchi shaxs xususiyatlarini o'rganish zarurati tug'iladi.

Rahbar shaxs xislatlari. Rahbar shaxsi tushunchasini tahlil etar ekanmiz, unga xos xususiyatlarni uch guruxga bo'lib o'rganish taklif kilinadi:

- Biografik tavsif;
- Qobiliyat;
- Shaxs xislatlari.

Rahbar shaxsining biografik jihatlariga uning yoshi, jinsi, ijtimoiy-iqtisodiy mavqei va ma'lumoti kiradi.

Bugungi global rivojlanish jarayonlarida inson omiliga e'tibor ortib bormoqda. Buning natijasida inson omilini boshqarish masalalariga ham qiziqish kuchaydi. Shu asosda ijtimoiy psixologiyaning maxsus bo'limi - boshqaruv

psixologiyasiga katta ehtiyoj sezilmoqda. Boshqaruv psixologiyasi psixologiyaning shunday tarmog'iki, u boshqaruv faoliyati bilan bog'liq bo'lgan muammolarni, shaxs va shaxslar guruhi tomonidan boshqa guruhlar faoliyatini samarali tashkil etish va birgalikdagi faoliyatini amalga oshirishning psixologik mexanizmlarini o'rganadi. Boshqaruv esa ikki usulda rasmiy va norasmiy usulda amalga oshiriladi. Rasmiy usuldagi boshqaruv deb "rahbar"ni ya'ni qonunga muvofiq shu lavozimga tayinlangan insonlarni tushunsak, norasmiy usulda "lider"ni ya'ni biror bir guruh tomonidan ularning hohishiga binoan saylangan shaxsdir.

Mehnat jamoasidagi lider avvalambor o'zining ishchanlik xususiyatlari bilan farqlanib turadi, chunki, u aynan mehnat faoliyati tufayli boshqalardan ajratib ko'zga tashlana boshlaydi. Bundan tashqari, lider, guruh manfaatini himoya etar ekan, kezi kelganda rasmiy munosabatlar tizimiga va rasmiy doiralarda manfaatiga ham zid chiqariladi. Natijada, jamoada rasmiy rahbar va norasmiy lider o'rtasida ziddiyat paydo bo'lishi mumkin. Zamonaviy psixologiya fani, o'z yutuqlari orqali, liderga xos fazilatlar tabiati va unga erishish yo'l - yo'riqlari haqida yetarlicha ma'lumot bera oladi. Shu munosabat bilan liderga xos bo'lgan jihatlarini uch toifaga kiritishimiz mumkin:

- 1) jamoa manfaatlariga yo'nalganlik,
- 2) kasbiy mohirlik har qanday muammoli

vaziyatda qiyinchilikni o'z bo'yniga olish va ishni ohirigacha hal etishda tashabbuskor bo'lish;

3) emotsional, hissiy jalb etuvchanlik hislatlari.

XULOSA

Yuqorida sanab o'tilgan hislatlar majmuasining ketma-ketligi ham o'z mantiqiga ega. Tadqiqotlar orqali aniqlanishicha, hissiy jalb etuvchanlik odatda lider shaxsda juda yorqin ko'zga tashlanishi shart emas ekan. Shaxsda bu ko'rsatkichning o'rta me'yorda mavjudligi, uni liderlik darajasida tan olinishi uchun yetarlidir. Lekin insonga xos hissiy jozibadorlik ko'rsatkichi pastligi ish yuzasidan o'tadigan muloqot va muzokaralarga salbiy ta'sir etishi mumkin.

Rahbarning muloqot sirlarini yaxshi bilishi orqali atrofda gilarada o'zi haqida ijobiy taassurot uyg'ota olishi ushbu ko'rsatkichni oshirishdagi asosiy vositadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sharofitdinov A. Boshqaruv jarayonida qaror qabul qilishning psixologik xususiyatlari //Журнал Педагогика и психологии в современном образовании. – 2022. – Т. 2. – №. 2.
2. XXX S. A. et al. Characteristics of emotional intelligence in managers //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 8. – С. 22-25.
3. Xxx S. A., Og'li Y. U. S. The main characteristics of adolescent emotional intelligence //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 40-45.
4. Dostonbek K. SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 128-133.
5. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
6. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (4), 168-172. – 2023.
7. Камолов Д. Spiritual and moral environment of society //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 278-282.